

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102

DUAL TA'LIM ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MODDIY-TEXNIK BAZASINI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li

*TDIU Mustaqil izlanuvchisi
TDIU Davlat xaridlari bilan
ishlash bo'limi bosh mutaxasissi
e-mail:shohjahon1000@gmail.com
ORCID: 0009-0007-9620-2078*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari dual ta'lim tizimi asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat budjeti, to'lov-kontrakt mablag'lari hamda boshqa moliyaviy manbalarning o'rni o'rganilib, dual ta'limning ushbu jarayondagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, dual ta'lim tizimini rivojlantirish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash e'tirof etiladi.*

***Kalit so'zlar:** dual ta'lim, oliy ta'lim muassasalari, moliyalashtirish mexanizmlari, moddiy-texnik baza, moliyaviy mustaqillik, davlat-xususiy sheriklik, budjetdan tashqari mablag'lar, moliyalashtirishni diversifikatsiyalash, xalqaro tajriba, ta'lim sifati.*

ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ойбеков Шохжахон Акмаль угли

*Самостоятельный соискатель ТГЭУ
Главный специалист отдела по работе с
государственными закупками ТГЭУ
e-mail:shohjahon1000@gmail.com
ORCID: 0009-0007-9620-2078*

***Аннотация.** В данной статье на основе системы дуального образования анализируются вопросы совершенствования механизмов финансирования материально-технической базы высших образовательных учреждений. В исследовании изучается роль государственного бюджета, внебюджетных средств (платных контрактов) и других финансовых источников, а также обосновывается значение дуального образования в этом процессе. Согласно результатам исследования, развитие системы дуального образования и диверсификация источников финансирования признаются ключевыми факторами обеспечения финансовой устойчивости высших образовательных учреждений.*

***Ключевые слова:** дуальное образование, высшие образовательные учреждения, механизмы финансирования, материально-техническая база, финансовая самостоятельность, государственно-частное партнерство, внебюджетные средства, диверсификация финансирования, международный опыт, качество образования.*

PROSPECTS FOR FINANCING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON DUAL EDUCATION

Oybekov Shokhjakhon Akmal ugli

*Independent Researcher at TSUE
Chief Specialist of the Public
Procurement Department at TSUE*

e-mail:shohjahon1000@gmail.com

ORCID: 0009-0007-9620-2078

Abstract. This article analyzes the issues of improving the financing mechanisms of the material and technical base of higher education institutions based on the dual education system. The study examines the role of the state budget, tuition fees, and other financial sources, providing a rationale for the significance of dual education in this process. According to the research results, developing the dual education system and diversifying financing sources are recognized as key factors in ensuring the financial stability of higher education institutions.

Keywords: dual education, higher education institutions, financing mechanisms, material and technical base, financial independence, public-private partnership, extra-budgetary funds, diversification of financing, international experience, quality of education.

Kirish.

O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimi so‘nggi yillarda keng ko‘lamli islohotlar va moliyaviy mustaqillikni ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmoni oliy ta‘lim muassasalarini o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga bosqichma-bosqich o‘tkazish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va samarali moliyaviy mexanizmlarni joriy etish maqsadlari ko‘rsatib o‘tilgan [1]. Buning natijasida keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator qarorlari bilan Oliy ta‘lim muassasalariga Moliyaviy va akademik mustaqillik berila boshladi hamda bu o‘zgarishlar natijasida Oliy ta‘lim muassasalari rivojlanishini yangi bosqichiga olib chiqdi [2] [3]. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi “Oliy ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 14-sonli qarorida oliy ta‘lim muassasalari o‘z nomidan korxonalar bilan dual ta‘lim bo‘yicha shartnomalar tuzish hamda kontrakt to‘lovlari va qonun hujjatlarida man etilmagan boshqa manbalardan tushgan mablag‘larni moddiy-texnik bazani rivojlantirish hamda talabalarga korxonalaridagi amaliyot bazalaridan va ularning moddiy-texnik bazasidan foydalanish huquqi berilgani esa Oliy ta‘lim muassasalarini moliyaviy barqarorligini ta‘minlash uchun turli xil moliyaviy rivojlanish instrumentlarini amalga oshirish imkonini bermoqda [4]. Ushbu o‘zgarishlar dual ta‘lim orqali qo‘shimcha moliyaviy manbalarni jalb etish va infratuzilmani yanada mustahkamlash imkoniyatlarini kengaytirmogda. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2017–2024 yillarda O‘zbekistonda oliy ta‘lim muassasalari soni deyarli uch barobarga oshib, yoshlarda oliy ta‘limga qamrov 8% dan 48% ga yetdi [5]. Bu esa tizimda ko‘plab yangi talabalarning paydo bo‘lishi bilan birga, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu sababli oliy ta‘lim muassasalarining budjetdan tashqari manbalarini kengaytirish, oliy ta‘limni xususiy sektor bilan hamkorlikda moliyalashtirish (masalan, davlat-xususiy sheriklik, grantlar, bitiruvchilarning hissalarini) bo‘yicha choralar ko‘rilmoqda. Xorijiy tajribalarga tayanib, oliy ta‘limni investitsiyalar orqali, budjetdan tashqari jamg‘armalar va xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish hamda korrupsiyadan holi va shaffof mexanizmlarni yaratish taklif etilmogda [6]. Bu maqolada oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish muammolari va yechimlari o‘rganiladi. Xususan, dual ta‘lim asosida olingan ma‘lumotlar, budjet ajratmalari, to‘lov-kontrakt mablag‘lari va boshqa manbalarni o‘z ichiga olgan murakkab moliyalashtirish tizimining xususiyatlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi.

Oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirish masalalari ilmiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan bo‘lib, bu yo‘nalishda turli nazariy va amaliy yondashuvlar shakllangan. Xususan, D. Johnstone tomonidan ilgari surilgan “cost-sharing” konsepsiyasi oliy ta‘lim xarajatlarini davlat, talabalar va xususiy sektor o‘rtasida taqsimlashning samarali mexanizmi sifatida asoslab berilgan.

Ushbu yondashuv moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda dual ta'lim tizimi oliy ta'limni moliyalashtirishda yangi instrument sifatida tadqiq etilmoqda. Germaniya tajribasi asosida shakllangan mazkur model ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlab, xarajatlarni qisman xususiy sektor zimmasiga yuklash imkonini beradi. BIBB (2020) ma'lumotlariga ko'ra, dual ta'lim tizimi yuqori bandlik darajasiga erishishda samarali vosita hisoblanadi.

Yevropa mamlakatlarida, jumladan Finlyandiyada, oliy ta'limni moliyalashtirish natijadorlikka asoslangan yondashuv orqali amalga oshiriladi. European Commission (2022) hisobotiga ko'ra, moliyalashtirish hajmi bitiruvchilar soni, ilmiy natijalar va mehnat bozori ko'rsatkichlariga bog'liq holda belgilanadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Janubiy Koreya va AQSH tajribasida esa oliy ta'limni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik, grantlar va xususiy investitsiyalar muhim o'rin tutadi. OECD (2021) tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi ko'p manbali moliyalashtirishga bog'liq.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda kompleks yondashuv asosida bir qator metodlaridan foydalanildi. Xususan, adabiyotlarni tizimli tahlil qilish orqali oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirishning nazariy asoslari o'rganildi. Shu bilan birga, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish usuli orqali O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda qabul qilingan Prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda tegishli nizomlarning mazmun-mohiyati chuqur o'rganildi va ularning amaliy ahamiyati baholandi. Ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlar va rasmiy hisobotlar asosida mavjud holatga baho berilib, tendensiyalar aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi uchun davlat budjetidan mablag'lar doimiy ajratilib borilmoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi budjetiga 2025-yil uchun ajratilgan mablag' 6,6 trln so'mga yetkazilgan, bu 2024-yilgi 6,130 trln so'm, budjet ajratmalari yil sayin o'sib bormoqda [7]. Aksariyat davlat OTMlari o'z daromad tuzilishida to'lov-kontrakt asosidagi talabalar to'lovlari ulushi yuqori ekanligi qayd etilgan [8]. Bu esa oliy ta'limni diversifikatsiya qilish va qo'shimcha daromad manbalarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Dual ta'lim tizimini joriy etish huquqiy jihatdan kengaymoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi “Oliy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 14-sonli qaror asosidagi Nizomi dual ta'lim uchun qo'shimcha rag'batlar yaratmoqda. Masalan, Nizomning 35-bandida keltirilganidek, oliy ta'lim tashkilotlari o'z nomidan yuridik shaxslar bilan dual ta'lim shartnomalari tuzish va ushbu ta'lim shaklidan tushadigan kontrakt mablag'larini hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalarni moddiy-texnik bazani rivojlantirishga yo'naltirish huquqiga ega. 38-band esa dual ta'lim talabalariga korxonalaridagi amaliyot bazalaridan, jumladan korxonaning moddiy-texnik bazasidan foydalanish huquqini kafolatlaydi. Natijada oliy ta'lim muassasalari uchun dual ta'lim orqali tushadigan mablag'larni o'zaro boshqarish va moddiy texnik bazani rivojlantirishga yo'naltirish imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish tizimlari tobora diversifikatsiyalashib, davlat va xususiy sektor hamkorligiga asoslangan modellar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, dual ta'lim modeli ushbu jarayonda muhim o'rin egallaydi. Ushbu modelda talaba o'qish jarayonida bir vaqtning o'zida korxonalarda faoliyat yuritadi va natijada ta'lim xarajatlarining bir qismi xususiy sektor tomonidan qoplanadi. Bu yondashuv inson kapitali nazariyasi hamda xarajatlarni taqsimlash konsepsiyasiga asoslanib, oliy ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi [9]. Germaniya dual ta'lim modelining klassik namunasi hisoblanib, unda davlat, universitet va biznes o'rtasida aniq funksional taqsimot mavjud [10]. Talabalar korxonalarda ish haqi asosida faoliyat yuritib, o'qish bilan integratsiyalashgan

amaliy ko‘nikmalarni egallaydi, bu esa ularning mehnat bozoriga tez moslashuvini ta‘minlaydi. Finlyandiyada esa moliyalashtirish asosan natijaga asoslangan davlat grantlari orqali amalga oshiriladi, bunda oliy ta‘lim muassasalarining samaradorligi bitiruvchilar soni, ilmiy natijalar va bandlik ko‘rsatkichlari asosida baholanadi [11]. Janubiy Koreya va AQShda esa dual elementlar sanoat bilan integratsiya, grantlar, xususiyy investitsiyalar va davlat-xususiyy sheriklik mexanizmlari orqali amalga oshiriladi [12].

Mazkur mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘limni moliyalashtirishda yagona model mavjud emas, balki har bir davlat o‘zining iqtisodiy va institutsional xususiyatlaridan kelib chiqib aralash tizimlardan foydalanadi.

1-jadval
Xorij davlatlarini dual ta‘lim asosida moliyalashtirish usullari*

Davlat	Moliyalashtirish modeli	Natijalar samaradorligi
Germaniya	Dual model (davlat + korxonalar, ish haqi asosida)	Yuqori bandlik darajasi, amaliy ko‘nikmalar rivoji
Finlyandiya	Natijaga asoslangan davlat moliyalashtirish modeli	Ta‘lim sifati yuqori, tizim samaradorligi kuchli
Janubiy Koreya	Industry-linked model (davlat + xususiyy sektor + grantlar)	Innovatsiya va texnologik rivojlanish yuqori
AQSh	Bozor modeli (tuition, grantlar, PPP, xususiyy sektor)	Moslashuvchan tizim, lekin talabalar qarzi yuqori

**Manba: Tadqiqotchi tomonidan xorij davlatlari tajribalarini o‘rgangan holda tayyorlandi.*

Jadvaldan ko‘rinadiki, Germaniya dual model orqali xarajatlarni samarali taqsimlagan, Finlyandiya esa natijaga asoslangan boshqaruv orqali sifatni oshirgan. Janubiy Koreyada sanoat integratsiyasi innovatsiyani kuchaytirgan bo‘lsa, AQShda moliyalashtirish manbalari xilma-xilligi tizimning moslashuvchanligini ta‘minlagan. Bundan tashqari, talabalar turar joylarini qurishda ham davlat-xususiyy sheriklik mexanizmi qo‘llanilmoqda – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentabrda “Respublika oliy ta‘lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 563-sonli qaror orqali talabalar turar joylari xarajatlarining 50% ga qadar qismini davlat budjetidan qoplash belgilandi [13]. Bu kabi tashabbuslar oliy ta‘lim infratuzilmasini mustahkamlashga katta hissa qo‘shishi kutilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘lim muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun moliyalashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Eng avvalo, davlat budjeti hisobidan beriladigan mablag‘lar samarali yo‘naltirilishi ta‘lim sifatini, bitiruvchilar salohiyatini va kadr tayyorlash natijalarini hisobga oluvchi natijaviy moliyalashtirishga o‘tishga to‘g‘ri kelmoqda. Bundan tashqari, oliy ta‘lim muassasalari o‘z budjetdan tashqari mablag‘larini kengaytirishi, kontrakt to‘lovlaridan tushgan xarajatlarni rivojlantirish fondlariga qayta investitsiya qilish mexanizmi joriy etilishi muhim. Rivojlantirish jamg‘armalari orqali qo‘shimcha mablag‘ jamlab, ularni laboratoriya jihozlari, kitoblar va transport kabi moddiy-texnik ehtiyojlarga sarflash amaliyoti kengaytirilishi kerak. Xorijiy tajribada paydo bo‘layotgan «Universitet 3.0» modeli orqali ilmiy markazlar va texnoparklar yaratilib, startap va investorlarni jalb qilish ham tavsiya etiladi. Bunday model OTMlarga ilmiy-tadqiqot ishlarini tijoratlashtirishga, yangi texnologiyalarni sinovdan o‘tkazishga imkon beradi.

Dual ta‘lim tashabbuslarini rag‘batlantirish, korxonalar infratuzilmasiga kirish imkoniyatlarini kengaytirish orqali Oliy ta‘lim tashkilotlarini moddiy-texnik bazasiga bo‘lgan talabni kamaytirish muhim. Masalan, talabalarning korxonalaridagi amaliyotlarida korxonalar uskunalarini va laboratoriyalaridan foydalanish avtomatik yo‘lga qo‘yilishi kabi. Bu holat korxonalarini oliy ta‘limga sarmoya kiritishga undaydi va ta‘lim muassasalarini moliyalashtirishni yangi mexanizmlarini vujudga kelish imkonini beradi. Ilmiy va transport inshootlari, talabalar turar joylari, laboratoriya jihozlari qurilishi kabi loyihalarda davlat xususiyy sheriklik loyixalarini

keng joriy etish tavsiya etiladi. Masalan, hozirgi tartibda talabalar turar joylari xarajatlarining yarmini davlat qoplayotganiga o‘xshab, boshqa sohalarda ham davlat xususiy sheriklarni jalb etish lozim. Xalqaro tashkilotlar va xorijiy kompaniyalarining granti hamda imtiyozli kreditlarini jalb etish yo‘nalishlari ishlab chiqish hamda startap loyihalarini moliyalashtirish va texnoparklar orqali biznesni qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish kerak. Bu ilmiy izlanishlarni ishlab chiqarishga innovatsion tarzda integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Xulosa.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish va uni barqaror moliyalashtirish tizimini shakllantirish hozirgi bosqichda strategik ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilishi, budjetdan tashqari mablag‘larni shakllantirish imkoniyatlarining kengaytirilishi hamda dual ta‘lim tizimini joriy etish bo‘yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu jarayonning institutsional asoslarini mustahkamlab bermoqda. Xorijiy tajribalarni esa O‘zbekiston sharoitida ham moslashtirilgan holda qo‘llash mumkin. Tadqiqot doirasida asoslangan xulosalarga ko‘ra, dual ta‘lim tizimi nafaqat kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, balki oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirishda muhim moliyaviy instrument sifatida namoyon bo‘ladi. Korxonalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan ta‘lim jarayoni orqali oliy ta‘lim muassasalari qo‘shimcha moliyaviy resurslarga ega bo‘lishi, mavjud infratuzilma yuklamasini kamaytirishi hamda talabalar uchun zamonaviy ishlab chiqarish bazalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari asosida quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

oliy ta‘lim muassasalarida natijadorlikka asoslangan moliyalashtirish tizimini joriy etish; budjetdan tashqari mablag‘larni shakllantirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish; davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini kengaytirish;

ilmiy-tadqiqot faoliyatini tijoratlashtirish va texnoparklar orqali qo‘shimcha daromad manbalarini yaratish;

Oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish uchun moliyalashtirishning diversifikatsiyalashgan, shaffof va samarali tizimini shakllantirish zarur bo‘lib, bunda dual ta‘lim modeli muhim strategik vosita sifatida xizmat qiladi. Mazkur yo‘nalishda taklif etilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish oliy ta‘lim sifatini oshirish, mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son. Lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-60-son. Lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-61-son. Lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.01.2025 yildagi 14-son. Lex.uz
5. Worldbank. Modernized Student Financing System to Expand Access to Education for 600,000 Young People in Uzbekistan. www.worldbank.org
6. J. Rakhmatullaev. “Improving the financing of higher education institutions in Uzbekistan”. americanjournal.org
7. G. Karlibaeva. Oliy ta‘lim muassasalari moliyaviy resurslari shakllanish tizimini boshqarish amaliyotining tahlili. April 2024 Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. DOI:10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp111-121
8. Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives DOI:10.1016/j.econedurev.2003.09.004

9. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB). (2020). Dual vocational training in Germany.
10. <https://www.bibb.de/en/>
11. European Commission. (2022). Education and Training Monitor: Finland.
12. <https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/en/country-reports/finland.html>
13. OECD. (2021). Higher Education in Korea. <https://www.oecd.org/korea/>
14. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 09.09.2021 yildagi 563-son. lex.uz

